

CORRELATIEREKENING ALS HULPMIDDEL BIJ BEDRIJFS-ECONOMISCHE ANALYSES

door H. A. A. de Melverda

V

Een methodisch voorbeeld.

Tot besluit van deze serie artikelen geven wij hieronder een uitgewerkt voorbeeld van een multipele correlatieberekening. Als onderwerp is daarbij onze keuze gevallen op de analyse van de vraagcurve van de Haagse Tramweg Maatschappij N.V. voor de periode tussen de beide wereldoorlogen, dus over de jaren 1920 t/m 1939.

Het aantal vervoerde reizigers (inclusief abonneementhouders) van de stadstram en -autobuslijnen kon worden ontleend aan de jaarverslagen van de H.T.M., terwijl voor het in rekening gebrachte tarief werd genomen de opbrengsten dier lijnen (eveneens ontleend aan de jaarverslagen), gedeeld door dat aantal vervoerde reizigers, d.i. dus het gemiddeld tarief.

Nu kan men de cijfers over de opeenvolgende jaren niet direct met elkaar vergelijken. In de eerste plaats is n.l. een correctie nodig voor de veranderingen in prijsniveau; immers 10 ct in 1920 vertegenwoordigt een geheel andere waarde dan 10 ct in 1939. Voor deze correctie is genomen het gemiddeld inkomen per inkomentrekker, zoals dat bekend was uit de gegevens van de belastingheffing (Centraal Bureau van de Statistiek). De inkomstenbelasting werd tussen de beide wereldoorlogen volgens eenzelfde wettelijk systeem geheven over de inkomens boven f 800,—, zodat de inkomencijfers van jaar tot jaar volledig vergelijkbaar zijn; slechts de onderste inkomengrens zou feitelijk moeten variëren met het prijsniveau, d.w.z. in de hoogconjunctuur zou het totaalinkomen der Haagse bevolking lager en in de laagconjunctuur hoger moeten zijn, doch de invloed van deze secundaire correctie is zeer waarschijnlijk slechts gering. Stelt men nu het gemiddeld tarief voor door P , het totaalinkomen der Haagse bevolking door I en het aantal daarmee corresponderende inkomentrekkers door A , dan is het gemiddeld inkomen $I : A$ en is het *relatief tarief* dus $\frac{P}{I : A} = \frac{PA}{I}$.

In de tweede plaats is een correctie nodig bij het aantal vervoerde reizigers. Men kan op goede gronden stellen, dat het aantal reizigers op een of andere wijze variabel moet zijn met het aantal inkomentrekkers. Naast de veronderstelling, dat het aantal reizigers recht evenredig moet zijn met het aantal inkomentrekkers, is ook te verdedigen, dat het aantal reizigers evenredig met het kwadraat van het aantal inkomentrekkers moet zijn. In het laatste geval gaat men ervan uit, dat 10 inkomentrekkers in de ene wijk ten opzichte van 10 inkomentrekkers in een andere wijk een vervoerbehoefte hebben van $c \times 10 \times 10$ (waarin c een evenredigheidsconstante voorstelt); verdubbeling van het aantal inkomentrekkers in beide wijken doet de onderlinge vervoerbehoefte toenemen tot $c \times 20 \times 20$, d.i. met het kwadraat. Een dergelijk quadratisch verband zal vermoedelijk niet opgetreden zijn: a) omdat de opkomst van andere vervoermiddelen (fiets, motorfiets en auto) zulk een verband zal hebben tegengewerkt en b) omdat het onwaarschijnlijk is, dat $2 \times$ zoveel inkomentrekkers een $4 \times$ zo groot bedrag aan vervoerkosten zouden willen

of kunnen betalen. Aangezien het niet gewenst is, om het cijfermateriaal te doen beïnvloeden door niet getoetste veronderstellingen, is de macht, waartoe het aantal inkomentrekkers moet worden verheven, voorshands onbekend, d.i. gelijk aan x , gesteld. Stelt men nu het aantal vervoerde reizigers voor door Q , dan is dus het *relatief quantum* voor te stellen door $\frac{Q}{A^x}$.

Tenslotte moeten wij ons nog bezinnen op het verband, dat zou moeten bestaan tussen *relatief quantum* $\left(\frac{Q}{A^x}\right)$ en *relatief tarief* $\left(\frac{PA}{I}\right)$. Door de onbekende macht van A worden wij als het ware gedreven naar de eenvoudigste oplossing, n.l. door te veronderstellen, dat het verband tussen *relatief quantum* en *relatief tarief* een exponentieel verband zal zijn. Later moeten wij deze veronderstelling nog toetsen. Voorlopig stellen wij dus, dat bij stijging van $\frac{Q}{A^x}$ deze stijging moet veroorzaakt zijn door een daling van de exponent van $\frac{PA}{I}$, hetgeen betekent, dat deze exponent negatief moet zijn. Het verband tussen *relatief quantum* en *relatief tarief* moet dan dus voldoen aan de vergelijking:

$$\frac{Q}{A^x} = y \cdot \left(\frac{PA}{I}\right)^{-z}$$

waarin x , y en z de drie onbekenden zijn, die wij door middel van de multipele correlatierekening moeten oplossen. Daartoe schrijven wij voorgaande vergelijking in de vorm:

$$Q = y \cdot A^x \cdot \left(\frac{PA}{I}\right)^{-z}$$

$$\log Q = \log y + x \log A - z \log \frac{PA}{I}$$

welke vergelijking voldoet aan de algemene vergelijking:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

**
*

Thans kunnen wij beginnen met het berekenen van $Y = \log Q$:
 $X_1 = \log A$ en $X_2 = \log \frac{PA}{I}$. Alle berekeningen zullen hieronder in extenso worden gegeven, omdat dit de lezer het best in staat stelt, zich de methode der correlatierekening eigen te maken en zich de betekenis van de formules te realiseren.

Jaar	Opbrengst H.T.M. van stadstram- en -autobus- lijnen (incl. abonnemen- ten (in mil- lioenen gul- dens) (= O)	Aantal reizigers van id. (in mill.) (= Q)	Gemiddeld tarief (in cents) (= P)	1% van het inkomen der Haagse be- volking (in millioenen guldens) (= I)	Aantal aan- geslagenen in de inkomsten- belasting = inkomen- trekkers (in duizenden) (= A)	Gemiddeld tarief (in gldn) × aantal aan- geslagenen (in duizen- den): 1% in- komen den Haag (in mill gld) (= $\frac{PA}{I}$)	Y (= log Q)	X ₁ (= log A)	X ₂ (= log $\frac{PA}{I}$)
1920	4.881.8	57.456	8.49	3.348.4	99.496	2.523	1.7593	1.9978	0.4019
1921	5.625.2	57.517	9.78	3.888.5	110.189	2.771	1.7598	2.0422	0.4426
1922	5.579.2	57.122	9.77	3.770.1	114.041	2.955	1.7568	2.0571	0.4706
1923	5.377.7	55.121	9.76	3.428.0	112.401	3.200	1.7413	2.0508	0.5052
1924	5.285.4	54.148	9.76	3.422.8	115.621	3.297	1.7336	2.0630	0.5181
1925	5.346.6	54.601	9.79	3.574.7	118.092	3.234	1.7372	2.0722	0.5097
1926	5.569.8	56.676	9.82	3.656.1	121.490	3.263	1.7534	2.0854	0.5136
1927	6.261.8	63.711	9.83	3.785.8	125.500	3.259	1.8042	2.0986	0.5131
1928	6.513.0	66.455	9.80	3.919.8	128.942	3.224	1.8225	2.1104	0.5084
1929	6.647.3	67.832	9.80	4.147.8	134.237	3.172	1.8314	2.1278	0.5013
1930	6.775.4	69.261	9.78	4.257.4	139.216	3.199	1.8405	2.1437	0.5050
1931	6.612.9	66.466	9.95	4.185.8	140.954	3.350	1.8226	2.1491	0.5250
1932	6.273.4	55.849	11.23	3,750.3	133,268	3,990	1,7470	2,1247	0,6010
1933	5.492.9	48.165	11.40	3,273.2	123,278	4,294	1,6827	2,0909	0,6329
1934	4.813.9	43.090	11.17	3,104.4	121,042	4,355	1,6344	2,0829	0,6390
1935	4.331.2	46.194	9.38	2,887.7	113,246	3,678	1,6646	2,0540	0,5656
1936	4.273.0	46.474	9.19	2,724.6	106,856	3,605	1,6672	2,0288	0,5569
1937	4.322.5	47.975	9.01	2,765.2	106,141	3,458	1,6810	2,0259	0,5388
1938	4.474.3	50.212	8.91	2,935.8	108,631	3,297	1,7008	2,0360	0,5181
1939	4.542.7	51.386	8.84	3,030.0	113,132	3,300	1,7108	2,0536	0,5185
Totaal:							34,8511	41,4940	10,4853
Gemiddeld:							1,742,555	2,0747	0,524,265

Vervolgens worden de producten en quadraten van Y , X_1 en

Jaar	$X_1 Y$	$X_2 Y$	X_1^2
1920	3,514.729.54	0,707.062.67	3,991.204.84
1921	3,593.863.56	0,778.887.48	4,170.580.84
1922	3,613.913.28	0,826.750.08	4,231.660.41
1923	3,571.058.04	0,879.704.76	4,205.780.64
1924	3,576.416.80	0,898.178.16	4,255.969.00
1925	3,599.825.84	0,885.450.84	4,294.012.84
1926	3,654.962.30	0,900.546.24	4,345.140.25
1927	3,786.294.12	0,925.735.02	4,404.121.96
1928	3,846.204.00	0,926.559.00	4,453.788.16
1929	3,896.852.92	0,918.080.82	4,527.532.84
1930	3,945.479.85	0,929.452.50	4,595.449.69
1931	3,916.949.66	0,956.865.00	4,618.630.81
1932	3,711.850.90	1,049.947.00	4,514.350.09
1933	3,518.357.43	1,064.980.83	4,371.862.81
1934	3,404.291.76	1,044.381.60	4,338.472.41
1935	3,419.088.40	0,941.497.76	4,218.916.00
1936	3,382.415.36	0,928.463.68	4,116.029.44
1937	3,405.537.90	0,905.722.80	4,104.270.81
1938	3,462.828.80	0,881.184.48	4,145.296.00
1939	3,513.298.88	0,887.049.80	4,217.272.96
Totaal:	72,334.219.34	18,236.500.52	86,120.342.80
Af:	72,305.577.170	18,271.211.942	86,087.601.800
Rest:	+ 0,028.642.170	- 0,034.711.422	+ 0,032.741.000

X_2 berekend en gesommeerd:

X_1X_2	X_2^2	Y^2
0,802.915.82	0,161.523.61	3,095.136.49
0,903.877.72	0,195.894.76	3,096.896.04
0,968.071.26	0,221.464.36	3,086.346.24
1,036.064.16	0,255.227.04	3,032.125.69
1,068.840.30	0,268.427.61	3,005.368.96
1,056.200.34	0,259.794.09	3,017.863.84
1,070.599.20	0,263.784.96	3,074.411.56
1,076.791.66	0,263.271.61	3,255.137.64
1,072.927.36	0,258.470.56	3,321.506.25
1,066.666.14	0,251.301.69	3,354.025.96
1,082.568.50	0,255.025.00	3,387.440.25
1,128.277.50	0,275.625.00	3,321.870.76
1,276.944.70	0,361.201.00	3,052.009.00
1,323.330.61	0,400.562.41	2,831.479.29
1,330.973.10	0,408.321.00	2,671.263.36
1,161.742.40	0,319.903.36	2,770.893.16
1,129.838.72	0,310.137.61	2,779.555.84
1,091.554.92	0,290.305.44	2,825.761.00
1,054.851.60	0,268.427.61	2,892.720.64
1,064.791.60	0,268.842.25	2,926.836.64
21,767.827.61	5,557.510.97	60,798.648.61
21,753.851.910	5,497.075.805	60,729.958.561
+ 0,013.975.700	+ 0,060.435.165	+ 0,068.690.049

Onder het totaal $\Sigma X_1 Y$ is geschreven het product van $\frac{\Sigma X_1 \Sigma Y}{N} = 1,742.555 \times 41,494$ en zo vervolgens, zodat de laatste regel de waarden aangeeft van resp. $\Sigma x_1 y$; $\Sigma x_2 y$; enz. Wij kunnen nu de normaalvergelijkingen opschrijven:

$$\begin{aligned} + 0,028.642.170 &= + 0,032.741.000 b_1 + 0,013.975.700 b_2 \\ - 0,034.711.422 &= + 0,013.975.700 b_1 + 0,060.435.165 b_2 \end{aligned}$$

Delen wij nu alle coëfficiënten door de coëfficiënten van b_2 , dan krijgen wij:

$$\begin{aligned} + 2,049.426.50 &= + 2,342.709.13 b_1 + b_2 \\ - 0,574.358.02 &= + 0,231.251.13 b_1 + b_2 \\ \hline + 2,623.784.52 &= + 2,111.458.00 b_1, \end{aligned}$$

waaruit volgt: $b_1 = + 1,242.64$; deze uitkomst invullend in één der onmiddellijk voorafgaande vergelijkingen, levert op voor $b_2 = - 0,861.72$.

De constante factor a berekenen wij verder als volgt:

$$\begin{aligned} + \bar{Y} &= + 1,742,555 \\ - b_1 \bar{X}_1 &= - 2,578,105 \\ - b_2 \bar{X}_2 &= + 0,451,770 \\ \hline a &= - 0,383,78 = 0,616,22 - 1 = \log 0,41325. \end{aligned}$$

Onze regressievergelijking luidt dus (na afronding der coëfficiënten): $Y' = - 0,384 + 1,243 X_1 - 0,862 X_2$, zodat onze oorspronkelijke vergelijking zal luiden: $Q' = 0,4133. A^{1,243} \left(\frac{PA}{I} \right)^{-0,862}$.

De correlatiecoëfficiënt moet nu nog berekend worden en wel als volgt:

$$\begin{aligned} b_1 \Sigma x_1 y &= + 0,035.591.91 \\ b_2 \Sigma x_2 y &= + 0,029.911.53 \\ \hline &+ 0,065.503.44, \text{ welke uitkomst gedeeld moet worden door} \\ \Sigma y^2 &= + 0,068.690.049; \text{ dit geeft } r_{yy'}^2 = 0,95361 \text{ en } r_{yy'} = 0,9765 \end{aligned}$$

De correlatie is dus zeer bevredigend.

Wij kunnen nu nog de partiële correlatiecoëfficiënten berekenen. Daartoe berekenen wij eerst $r_{y x_1}^2$ en $r_{y x_2}^2$, waarvoor wij vinden resp. 0,3648

$$0,2902, \text{ waarna wij berekenen: } r_{y x_1 x_2}^2 = \frac{0,9536 - 0,2902}{1 - 0,2902} = 0,9346 \text{ en}$$

dus $r_{y x_1 x_2} = 0,9667$. De correlatie tussen het aantal reizigers en het aantal inkomentrekkers is (bij constant veronderstelde prijs) dus zeer hoog, hetgeen wij naar aanleiding van de lage waarde voor $r_{y x_1}$ niet direct verwacht zouden hebben. Verder vinden wij $r_{y x_2 x_1}^2 = \frac{0,9536 - 0,3648}{1 - 0,3648} =$

$$= 0,9270 \text{ en dus } r_{y x_2 x_1} = 0,9628. \text{ De correlatie tussen het aantal reizigers en het relatief tarief is (bij constant verondersteld aantal inkomentrekkers) dus eveneens zeer hoog. Voorts vinden wij voor } r_{y x_1 x_2}^2 = 0,0987,$$

hetgeen een uitzonderlijk lage correlatie is, waardoor x_2 van y juist dat deel verklaart, dat x_1 onverklaard liet.

De standaardfout wordt vervolgens berekend uit

$$s_e = \sqrt{\frac{0,068.690.049(1 - 0,95361)}{20 - 3}} = 0,013,69,$$

d.i. ten opzichte van Y een fout van $0,786\%$, dit is zeer gering. Men vergeete echter niet, dat deze fout sterker uitwerkt bij de waarde van Q ; immers de grenzen voor Y zijn: $1,742.555 \pm 0,01369$, d.w.z. $1,756.245$ en $1,728.865$, waardoor de corresponderende waarde van Q komt te liggen tussen $57,05$ en $53,56$, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van $55,3 \pm 1,75$, zodat de standaardfout bij Q uitwerkt in de orde van grootte van $\frac{175}{55,3} = 3,2\%$.

Met de gevonden formule maakt men naar boven of naar beneden dus gemiddeld geen grotere fouten dan $3,2\%$, hetgeen zeer bevredigend is. Wil men de vraagcurve met zijn tolerantiegrenzen in een grafiek voorstellen, dan zou men eigenlijk voor elke waarde van $Y' \pm s_e$ de daarmee corresponderende waarde van $Q' \pm t$ moeten berekenen, zodanig, dat $Y' = \log Q'$; $Y' + s_e = \log(Q' + t)$ en $Y' - s_e = \log(Q' - t)$. In tegenstelling met s_e kan dus t geen constant getal zijn. Men kan zelfs zeggen, dat t steeds ongeveer $3,2\%$ van Q' bedraagt; immers $+s_e = 0,01369 = \log 1,032 = \log\left(1 + \frac{t}{Q'}\right)$ en $-s_e = -0,01369 = 0,96631 - 1 = \log 0,969 = \log\left(1 - \frac{t}{Q'}\right)$. Het rekenkundig verband tussen Y' en s_e blijkt dus door de logaritmie ten naaste bij omgezet te zijn in een meetkundig verband tussen Q' en t .

**
*

De vraagcurve heeft dus de formule: $\frac{Q'}{A^{1,243}} = 0,4133 \cdot \left(\frac{PA}{I}\right)^{-0,862}$ terwijl de tolerantiegrenzen van de vraagcurve naar boven en naar beneden $3,2\%$ van Q' bedragen (d.i. ook $3,2\%$ van $\frac{Q'}{A^{1,243}}$). Men kan nu de waarden van $\frac{Q'}{A^{1,243}}$ berekenen, immers $\log \frac{Q'}{A^{1,243}} = \log Q' - 1,243 \log A = Y' - 1,243 X_1 = -0,862 X_2 - 0,384 = b_2 X_2 + a$. Aangezien het nuttig kan zijn ook $\frac{Q}{A^{1,243}}$ (dit zijn de werkelijke waarden van het relatieve quantum) in de figuur der vraagcurve te tekenen, kan men beter Q' en $A^{1,243}$ afzonderlijk berekenen; bovendien heeft men hierdoor nog enige controle op de berekeningen:

Jaar	b_1X_1	b_2X_2	Y'	Q ($\log Q'=Y'$)	Q'
1920	+ 2,482.55	— 0,346.33	1,7524	56,546	57,456
1921	+ 2,537.72	— 0,381.40	1,7725	59,224	57,517
1922	+ 2,556.23	— 0,405.53	1,7669	58,466	57,122
1923	+ 2,548.41	— 0,435.34	1,7293	53,616	55,121
1924	+ 2,563.57	— 0,446.46	1,7333	54,113	54,148
1925	+ 2,575.00	— 0,439.22	1,7520	56,494	54,601
1926	+ 2,590.28	— 0,442.58	1,7639	58,063	56,676
1927	+ 2,607.80	— 0,442.15	1,7819	60,520	63,711
1928	+ 2,622.47	— 0,438.10	1,8006	63,183	66,455
1929	+ 2,644.09	— 0,431.98	1,8283	67,344	67,832
1930	+ 2,663.85	— 0,435.17	1,8449	69,968	69,261
1931	+ 2,670.56	— 0,452.40	1,8344	68,297	66,466
1932	+ 2,640.24	— 0,517.89	1,7386	54,778	55,849
1933	+ 2,598.24	— 0,545.38	1,6691	46,677	48,165
1934	+ 2,588.29	— 0,550.64	1,6539	45,071	43,090
1935	+ 2,552.38	— 0,487.39	1,6812	47,996	46,194
1936	+ 2,521.07	— 0,479.89	1,6574	45,436	46,474
1937	+ 2,517.46	— 0,464.29	1,6694	46,709	47,975
1938	+ 2,530.02	— 0,446.46	1,6998	50,096	50,212
1939	+ 2,551.89	— 0,446.80	1,7213	52,638	51,386
Totaal:	+ 51,562.12	— 9,035.40	34,8511	1115,235	1115,711

$A^{1,243}$ (log $A^{1,243} =$ $= b_1 X_1$)	$\frac{Q}{A^{1,243}}$	$\frac{Q'}{A^{1,243}}$	$\frac{PA}{I}$	3,2% van $\frac{Q'}{A^{1,243}}$
303,77	0,1891	0,1861	2,523	0,0060
344,92	0,1668	0,1717	2,771	0,0055
359,94	0,1587	0,1624	2,955	0,0052
353,52	0,1559	0,1516	3,200	0,0049
366,08	0,1479	0,1478	3,297	0,0047
375,84	0,1453	0,1503	3,234	0,0048
389,30	0,1455	0,1491	3,263	0,0048
405,32	0,1572	0,1493	3,259	0,0048
419,25	0,1585	0,1507	3,224	0,0048
440,65	0,1539	0,1528	3,172	0,0049
461,16	0,1502	0,1517	3,199	0,0049
468,34	0,1419	0,1458	3,350	0,0047
436,76	0,1279	0,1254	3,990	0,0040
396,50	0,1215	0,1177	4,294	0,0038
387,52	0,1112	0,1163	4,355	0,0037
356,77	0,1295	0,1345	3,678	0,0043
331,95	0,1400	0,1369	3,605	0,0044
329,20	0,1457	0,1419	3,458	0,0045
338,86	0,1482	0,1478	3,297	0,0047
356,36	0,1442	0,1477	3,300	0,0047

Магнетрон НТМ.

Fig. 8

Door nu de laatste vier kolommen in tekening te brengen krijgt men figuur 8.

Uit de formule van de vraagcurve kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Het aantal reizigers blijkt (*ceteris paribus*) evenredig te zijn met het aantal inkomentrekkers tot de macht $1\frac{1}{4}$.
- De vraagcurve is kromlijinig.
- De elasticiteitscoëfficiënt (d.i. de gevoeligheid, waarmede het relatief quantum reageert op het relatief tarief) bedraagt $-0,862$ en is onafhankelijk van de mate van prijsreactie, d.w.z. een tariefverhoging zal steeds een opbrengstvermeerdering meebrengen.

De hoge elasticiteitscoëfficiënt doet echter reeds vermoeden, dat de opbrengst slechts in geringe mate beïnvloed kunnen worden door het tarief. Hierin kan meer klaarheid worden verkregen door Q' (het vervoerde aantal reizigers in millioenen) te vermenigvuldigen met P (het gemiddeld tarief in guldens), waardoor men de opbrengsten O' (in millioenen guldens) verkrijgt:

$$O' = PQ' = P \cdot 0,4133 A^{1,243} \left(\frac{PA}{I} \right)^{-0,862},$$

hetgeen na vereenvoudiging oplevert:

$$O' = 0,4133 I^{0,862} P^{0,138} A^{0,381}.$$

Deze formule laat de mogelijkheid open om haar door multiple correlatierekening te toetsen. Deze mogelijkheid moet beslist worden aangegrepen, aangezien het algebraïsch verband tussen relatief quantum en relatief tarief slechts is verondersteld. Voorts is het altijd gewenst een correlatieberekening, waarbij men vooraf tussen de grondgegevens (P , A en I) bewerkingen heeft uitgevoerd, te toetsen door ook een correlatieberekening te maken met eliminatie van die bewerkingen, omdat men door die bewerkingen toevallige correlaties kan hebben veroorzaakt. De nieuwe berekening van O' behoeven wij thans niet in extenso op te nemen, omdat daarmede geen nieuwe gezichtspunten worden geopend; wij volstaan daarom met slechts de uitkomst te vermelden:

$$O' = 0,3848 I^{0,857} P^{0,126} A^{0,391}.$$

Deze formule toont grote overeenkomst met de vorige, waaruit wel geconcludeerd kan worden, dat het verband op de juiste wijze is gelegd. De correlatiecoëfficiënt bedraagt thans $0,982$, terwijl de elasticiteitscoëfficiënt thans een nog iets hogere waarde oplevert, n.l. $0,126 - 1 = -0,874$.

Bovendien is de gevonden formule zeer leerzaam. Doordat de exponenten onafhankelijk zijn van de keuze der eenheden, waarin I , P en A zijn uitgedrukt, geven zij de onderlinge belangrijkheid der onderscheiden factoren direct weer. Wij zien dan, dat het totaal-inkomen der bevolking een invloed op de opbrengsten heeft, die 6,8 maal zo groot is als die van het tarief en dat de invloed van het aantal inkomentrekkers 3,1 maal zo groot is als die van het tarief. De grote invloed van het totaal-inkomen van de bevolking op de opbrengsten der onderneming blijkt heel duidelijk uit figuur 9, waaruit is te zien, dat de beide reeksen vrijwel parallel lopen en tegelijkertijd hoogtepunten en laagtepunten vertonen; de correlatiecoëfficiënt tussen beide reeksen alléén is reeds vrij hoog, n.l. $r_{OI} = 0,957$.

en $r_{\log O \log I} = 0,960$.

**
*

Fig 9

De gevonden formule stelt de onderneming ook in staat om een prognose van een veranderende situatie te maken. Zo werd in de aanvang van 1950 een algemene loonsverhoging van 5 % ingevoerd; wij kunnen bij benadering stellen, dat daardoor het inkomen der bevolking met 5 % steeg en dat aantal inkomentrekkers onveranderd bleef. Tevens werden vrijwel gelijktijdig de tarieven met gemiddeld 25 % verhoogd. Wat zal nu het gevolg van deze veranderingen op de opbrengsten der onderneming zijn? Uit de gevonden formule is te zien, dat verwacht mag worden, dat de opbrengsten dientengevolge zullen stijgen tot een veelvoud van $1,050,857 \times 1,250,126 = 1,043 \times 1,029 = 1,073$, d.i. een stijging van ca. $7\frac{1}{2}$ %. Dat een tariefsverhoging van 25 % niet veel meer effect sorteert dan nauwelijks 3 % opbrengstvermeerdering, is bepaald ontstellend; de opbrengsten stijgen immers met niet meer dan de achtste-machtswortel uit het gemiddeld tarief. Hieruit blijkt wel, dat een tariefsverhoging niet het middel kan zijn om de opbrengsten aanmerkelijk te doen stijgen. Daar een tariefsverhoging voor de onderhavige onderneming het enige actieve middel is, om haar opbrengsten te verbeteren, kan hieruit de conclusie worden getrokken, dat deze onderneming vrijwel geheel passief staat ten opzichte van het totaal der opbrengsten.

Een tariefsverhoging kan echter wel invloed uitoefenen op de kosten-zijde. Het aantal vervoerde reizigers reageert hier vrij gevoelig op. In het voorgaande geval zal het aantal reizigers afnemen tot $\left(\frac{1,25}{1,05}\right)^{-0,874} = 0,859$, d.i. een daling van ca. 14 %. Door tariefsverhoging zal het daarom mogelijk zijn op de kosten te besparen, b.v. door invoering van eenmansbediening. Indien dus de rentabiliteit van de onderneming in gevaar komt, zal alle aandacht moeten worden gewijd aan de efficiëntie. Stijgen de kosten sterker dan de inkomsten der bevolking (b.v. als gevolg van devaluatie en andere stijgingen van de buitenlandse producten, die de onderneming nodig heeft), dan is efficiëntie het enige redmiddel om de rentabiliteit te handhaven. In een dalende conjunctuur kan men niet altijd de kosten gelijke tred doen houden met de dalende inkomsten der bevolking; voor zulke gevallen zijn conjunctuurreservering, opheffing van de minst rendabele lijnen of overheidssubsidie de alternatieven.

**
*

Uit het voorgaande moge wel gebleken zijn, dat de correlatierekening goede diensten kan bewijzen voor het verkrijgen van een duidelijk kwantitatief inzicht in concrete vraagstukken, die anders slechts vaag blijven.

Wij hopen, dat met de thans afgesloten artikelenreeks zal kunnen worden bereikt, dat de bedrijfseconoom de correlatierekening als een zeer nuttig hulpmiddel zal leren waarden voor het analyseren van velerlei concrete bedrijfseconomische vraagstukken.